

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Progetto di un acquedotto

Corso di costruzioni idrauliche

Studenti :

Gava Giuliano 154076

Moresco Matteo 190077

Pegoretti Luca 191059

Docente:

Prof. Rigon Riccardo

Esercitatore:

Ing. Stella Elisa

Scelta della zona

- L'acquedotto urbano servirà un'area approssimativamente di 1 km^2 situata a Mattarello, frazione a sud del comune di Trento, avente 6158 abitanti (dati del giugno 2015).

Inquadramento del problema -Andamento planimetrico-

L'area prescelta presenta un andamento planimetrico sostanzialmente pianeggiante ($Z_{\min} = 200$ m.s.l.m.; $Z_{\max} = 240$ m.s.l.m.).

Ad est di Mattarello si trova però un pendio aggettante verso il centro abitato ($Z_{\min} = 230$ m.s.l.m.; $Z_{\max} = 310$ m.s.l.m.). Trovandosi ad una quota maggiore rispetto alle utenze da servire, la zona ad est è stata scelta come luogo ideale per posizionare i serbatoi di testata dell'acquedotto.

Analisi richiesta idrica

-Suddivisione utenze-

- L'area prescelta, ad esclusione della zona ad Est, è a carattere essenzialmente residenziale. Si distinguono le utenze particolari rappresentate da un istituto comprensivo (S) e da due zone in cui sono presenti industrie e attività commerciali (I).

Analisi della richiesta idrica

-Utenze particolari-

- Per considerare nel progetto la variabilità dei consumi idrici a seconda delle tipologie di utenza, sono stati utilizzati tre pattern specifici (abitazioni private, scuole, industrie/attività commerciali).

Analisi della richiesta idrica

-Curva della pompa-

Al fine del funzionamento dell'acquedotto si è dovuto collocare il serbatoio ad una quota superiore rispetto quella della sorgente. Si è adottata quindi una pompa Speroni 2C40/180D per il primo serbatoio.

Analisi della richiesta idrica

-Analisi dell'area della popolazione-

Per calcolare la portata di progetto di un acquedotto per prima cosa abbiamo analizzato i dati relativi all'abitato di mattarello:

- Dimensione dell'area : 1km²
 - Abitanti: 6.158 abitanti.
 - Densità abitanti: 6.158 abitanti/km²
 - Lunghezza tubazioni totale: 14.252 m
 - Tipologia rete utilizzata è a MAGLIA CHIUSA
 - Sorgenti reali:
 - 9443
 - 3643
- } Fonte sito protezione civile di Trento

Analisi della richiesta idrica

-Portata di progetto di un acquedotto-

Risulta necessaria un'analisi della popolazione residente e fluttuante giornalmente e stagionalmente.

Di seguito calcoliamo la portata media giornaliera:

$$\frac{q_r * N_r}{86400} = 18.53 \text{ l/s}$$

- q_r : dotazione idrica destinata alla popolazione residente = 260 l/ab. g.
- N_r : numero residenti = 6.158 abitanti

Abbiamo determinato il coefficiente di punta nel giorno di massimo consumo ritenendo opportuno assumere un valore pari a 2.5. Abbiamo assunto come riferimenti le slide.

$$Q_g = k_g * \bar{Q} = 2.5 * 18.53 = 46.32 \text{ l} * \text{s}^{-1}$$

Analisi della richiesta idrica -Dimensionamento dei serbatoi-

Calcolo della capacità di riserva:

$$\bullet C_r = Q_g * \frac{86400}{1000} = 46.32 * \frac{86400}{1000} = 4002.05 \text{ m}^3$$

Calcolo del volume per l'anti-incendio:

$$\bullet C_i = 6 * \sqrt{N} * t_H \frac{3600}{1000} = 6 * \sqrt{\frac{6158}{1000}} * 4 \text{ ore} * \frac{3600}{1000} = 214.4 \text{ m}^3$$

Calcolo del volume di compenso:

$$\bullet C_c = \frac{9}{24} * 86.4 * Q_g = 0.375 * 86.4 * 46.32 = 1500.78 \text{ m}^3$$

VOLUME TOTALE

$$\bullet C_t = C_r + C_i + C_c = \mathbf{5717.32 \text{ m}^3}$$

Analisi della richiesta idrica -Dimensionamento dei serbatoi-

Una volta stabilito il volume, e ipotizzando una altezza del serbatoio di 7,5m, ricaviamo il raggio:

$$\pi * r^2 * 7.5 = 5717.32/2 m^3 \quad r = 11.01 m$$

Proprietà serbatoio

- Delta z = 0 m
- Level init = 0.4 m
- Level min = 0.3 m
- Level max = 7.5 m
- Volume 214.4 m³ (dovuto al solo contributo antincendio)
- Diameter = 22.3 m

Condotte

- Materiale: Acciaio
- Demand: 18.53 l/s (divisa per il numero dei nodi totali)
- Diameter range: 80 - 200 mm
- Scabrezza: 0.015 (Chezy Manning)

Parametri da rispettare

Nell'acquedotto dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- Almeno 5 metri di carico sul terzo piano.
- Nelle ore di minimo consumo il carico sulle tubazioni della rete ovunque inferiore a 70-80 m.
- Oscillazioni del carico in esercizio entro 20-30 m.
- In caso di incendio un carico stradale > 15 m ed erogazione dell'80% della portata media giornaliera.
- Se interrompo uno o più tronchi della rete devo garantire l'erogazione della portata media giornaliera.

Nella slide successiva evidenziamo come la condotta progettata rispetti le suddette restrizioni.

Analisi risultati QEPANET

-Pressioni ai nodi nell'ora di minimo consumo-

Si sono valutate le pressioni tra le 3 e le 4 di notte, momento in cui la richiesta idrica è minore in assoluto e la rete è piena di acqua, cioè le pressioni sono massime.

Notiamo che siamo al limite del consentito essendovi pressioni che superano gli 80m.

Abbiamo quindi ritenuto necessario utilizzare valvole di riduzione della pressione, in modo da garantire un carico minore cercando di avvicinarci il più possibile al limite di 70 m.

Così facendo siamo riusciti ad ottenere una pressione massima di 71,1m nel nodo J52.

Analisi risultati QEPANET

-Curva delle pressioni ai nodi-

Analisi risultati QEPANET

-Grafico delle velocità nelle condotte-

Analisi risultati QEPANET

-Curva delle velocità nelle condotte-

Notiamo come le velocità sono tutte comprese nell'intervallo 0,5 e 2 m/s, tranne per due eccezioni:

1. Uno dei tubi di collegamento con il serbatoio ha velocità molto vicina al limite di 2m/s.
2. Le ultime tre condotte più lontane dai serbatoi hanno velocità inferiore a 0,5m/s nelle sole ore di minima richiesta idrica.

Riteniamo il secondo problema sia trascurabile visto che la soluzione possibile, ovvero l'installazione di un torrino piezometrico, sia eccessivamente dispendioso ed abbia un impatto visivo negativo.

Verifica risultati QEPANET

-Verifica antincendio-

Abbiamo effettuato la verifica nella zona con pressione minore imponendo una portata uscente di 15 l/s su due bocchette distanti circa 50 m. Si osserva che la nostra rete è in grado di supportare questa uscita d'acqua maggiore a parte in un nodo la cui pressione minima nell'ora di punta risulta 14,8 m.

Verifica risultati QEPANET

-Verifica a rottura-

Abbiamo effettuato la verifica a rottura per simulare un malfunzionamento della rete.

Abbiamo tolto due condotte in modo da isolare il più possibile la zona critica posta a sud-ovest della nostra condotta.

Verifica risultati QEPANET

-Grafico delle pressioni per verifica a rottura-

FINE

